

LOS DERECHOS HUMANOS EN MEXICO Y SUS EJES CLAVES

Los Derechos Humanos en México están contemplados y fundamentados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, “nuestra Constitución”, estos derechos son garantizados por los tratados internacionales, garantizan derechos como la libertad, la igualdad, la dignidad, el respeto, por mencionar algunos.

Como resultado de la Reforma Constitucional de 2011, específicamente al Artículo 1º, se contemplan los derechos humanos y sus garantías como el eje central, protegiendo derechos como la igualdad, la seguridad, salud, educación, etc. y, reconoce a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como Órgano máximo para la defensa de estos derechos.

Para profundizar en el tema, estudiemos la obra: Protección de los Derechos Humanos en México, a través del dialogo jurisprudencial un enfoque hermeneúutico y argumentativo, escrita por los Doctores Rogelio López Sánchez y Jaime Fernando Cienfuegos Sordo proponen que el dialogo jurisprudencial es una herramienta indispensable en la rama del derecho internacional y que debe armonizarse con el ámbito local.

Este texto brinda guías sobre el control de convencionalidad y el principio pro persona.

Los ejes que lo fundamentan son:

1. La Superación del Legicentrismo, el cual establece que la jurisprudencia mexicana priorizó una interpretación literal de la ley, limitando la protección de los derechos fundamentales que no permiten estándares internacionales (López, 2013, p. 3).
2. Los catalizadores del cambio. Reforma 2011. y Caso Radilla. En el cual el autor destaca 2 hitos de transformación en el sistema jurídico mexicano:
 - La Reforma Constitucional del 2011, que da pauta al modelo de protección multinivel (López, 2013, p 1).
 - Caso Radilla, que genera la implementación del control de convencionalidad difuso, haciéndolo obligatorio para todos los jueces a velar por el respeto a lo convención americana.
3. El parámetro de regularidad Constitucional, el cual establece que la Constitución se integra con los Tratados Internacionales a través de sus Cláusulas de apertura Constitucional. Es decir que, los Derechos Humanos internacionales tienen la misma jerarquía que los nacionales.
4. Herramientas hermeneúticas críticas tales como:
 - Principio Pro persona, técnica obligatoria en México que consiste en aplicar siempre la Norma o interpretación más favorable para protección de los Derechos Humanos.

- Interpretación conforme, principio que busca ajustar cualquier Norma con la Constitución y Tratados Internacionales de Derechos Humanos, inclinándose por una interpretación constitucional sobre una inconstitucional.
5. Soberanía multinivel, con este modelo la autoridad se comparte entre todos los ordenes de gobierno, a través del cual existe colaboración entre los Estados, sin perder poder, sino ejercerlo conjuntamente.

A continuación citaré el caso que creó el derecho al olvido: Mario Costeja vs Google

Corriendo el año 2010, un ciudadano español llamado Mario Costeja González se enfrentó a un problema complejo: su pasado en el entorno digital no se desvanecía. En el año 1998, el medio de noticias La Vanguardia había subido una nota sobre una subasta de inmuebles para liquidar deudas que él tenía con la Seguridad Social. No obstante, aunque la deuda ya había sido saldada, dicha nota seguía siendo visible en el internet. Más precisamente, en el buscador de Google y el propio portal de noticias.

Ante esto, el señor Costeja decidió tomar acciones legales, culminando en el histórico caso Google Spain S.L y Google Inc. Contra AEPD y Mario Costeja González. Las reclamaciones contra La Vanguardia consistieron en eliminar o modificar las páginas originales para que sus datos personales no aparecieran; y contra Google en eliminar sus datos personales de las búsquedas en el buscador.

La decisión de la Agencia Española de Protección de Datos fue dividida: desestimó las reclamaciones contra La Vanguardia, pues consideró que la publicación, en su tiempo, fue hecha con total legalidad. Pero estimó las hechas contra Google, puesto al ser responsable de los datos publicados en su buscador, debía retirar los enlaces a La Vanguardia y/o hacerlos inaccesibles, protegiendo los datos personales del Mario Costeja.

El caso llegó hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea con tres interrogantes:

- ¿Google, al ser una empresa estadounidense, debía cumplir con las leyes europeas en la materia?
- ¿Se puede considerar a Google como responsable de datos personales?
- ¿Puede una persona pedir que se elimine el acceso a información que técnicamente es verídica y legítima?

El tribunal emitiría una sentencia que respondió de manera contundente las preguntas planteadas y sentó las bases del derecho al olvido. Teniendo las siguientes decisiones clave:

- Google sí es un responsable del tratamiento de datos: La actividad de su motor de búsqueda es un tratamiento de datos personales. Y dado que la empresa determina los fines de esta información, se vuelve responsable de los mismos.

- La ley europea sí aplica a Google: Al tener una filial española dedicada a la promoción y venta de espacios publicitarios, crea un vínculo con la sede americana. Esto vuelve aplicable las leyes europeas a Google.
- El buscador sí debe eliminar enlaces, bajo ciertas condiciones: El tribunal dictaminó que el gestor de un motor de búsqueda debe eliminar los enlaces de páginas cuando una persona lo solicita y se cumplen los requisitos legales.
- Los derechos de las personas prevalecen: El tribunal dictaminó que los derechos a la privacidad y a la protección de datos de una persona prevalecen sobre el interés de cualquier plataforma.

¿Por qué es tan importante este caso? Es uno de los fallos más influyentes en la historia de la privacidad digital ya que dio origen al derecho al olvido. Dio poder a las personas de solicitar que información suya obsoleta, irrelevante o excesiva no sea indexada a los resultados de búsqueda. También definió que los motores de búsqueda sí son responsables del tratamiento de datos personales y que tienen la obligación legal de proteger los datos de las personas.

Referencia:

www.rae.esLopez

R.(2013). Interpretación Constitucional de los Derechos Fundamentales. Nuevos modelos hermeneúticos y argumentativos.

Porrúa. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.18225786>